

I. COGNICIÓN ARTIFICIAL

Por: Brandon Ortiz Medina

“Para aquellos certeros en la cognición tradicional”
Brandon Ortiz Medina (2024)

Si bien es cierto, el surgimiento de la inteligencia artificial como enfoque metódico de aprendizaje y producción, ha contemplado un marco retrospectivo de evolución y transformación en el contexto productivo, secuencial o facultativo del cúmulo social. Sin embargo, la inteligencia artificial supone un riesgo inexorable en el desarrollo cognitivo humano, debido a la dependencia impregnada en la sociedad frente a su uso.

En primera instancia, la inteligencia artificial se denota como una terminología no demasiado contemporánea, en donde, sus cimientos pragmáticos, se ven sustentados en teoría impartidas por parte de Alan Turing (test de Turing) y demás consideraciones acaecidas sobre este campo de estudio. Si bien, su proliferación conceptual tendría que haberse basado en la ayuda medida con relación a contextos laborales o productivos, a modo de promover una eficacia en procesos que requieren un mayor grado de contemplación, tan sólo ha desencadenado una avalancha de uso indebido, en donde, por infortunio, la sociedad se ve cada vez más dependiente de una invención cuya tarea principal se reducía a objetivos puntuales, sin abusar de esta; para, por consiguiente, verse acuñada en un núcleo de insensatez e incompetencia por parte de individuos naturales o técnicos, quienes basan su quehacer cotidiano en la fidedigna resolución de problemas por parte de un ente informático, privándolos de una capacidad prehistórica y sustancial en el sustrato cognitivo: el pensamiento.

Sobre una consideración con la página *DataScientist*, cuya definición general de IA se solidifica como un ente, dentro del cual se plantea un objetivo común, constituido por quehaceres certeros en “replicar o simular la inteligencia humana en las máquinas”, inferimos que la creación y promulgación de la inteligencia artificial enfatiza en una semejanza disyuntiva y dicotómica en función del uso que puede brindar un individuo según sean los intereses que le componen.

Supone esto que, en paralelismo a la dinámica promovida con el uso desmesurado de la inteligencia artificial, y sus afectaciones intransigentes e indiscriminadas, hemos de recordar un contexto de ejemplificación, cuyas similitudes recuerdan a la privación lógica que ha venido imponiendo la expansión incesante de la IA en procesos de aprendizaje o desarrollo de actividades concretas. [1]

A priori, la iglesia católica acostumbraba disturbar el círculo social mediante secuencias de sesgos, otorgados en instancias de oración o meditación. ¿Con qué finalidad se recurre a esta citación retrospectiva? A posteriori, tanto la IA como la iglesia católica se han visto en capacidad de injerencia en cualquier locación de aplicabilidad, ejecutando a su paso sesgos o dogmas que determinan una limitación en el horizonte de conocimientos y cognición humana.

La IA, en pocas palabras, puede caracterizarse como un medio de dogmas informáticos que recurre a viejas prácticas similares a las eclesiásticas, para verse allegados a instancias sociales, desde las cuales ejercer facultades de control, en búsqueda de una transformación endógena.

Pese a lo expresado con anterioridad, actores propios del círculo científico-tecnológico, tales como el científico Stephen Hawking, citan textualmente que “las formas primitivas de la inteligencia artificial que ya tenemos han demostrado ser muy útiles. Pero creo que el desarrollo completo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana” [2], en conversatorio con la BBC. En consecuencia, se determina que cualquier forma de desarrollo artificial con motivo de ejecución en similitud al razonamiento humano, desencadenaría, de forma inexorable, un fin inalienable para el conjunto de individuos que se ven inmersos o conformadores del tejido social.

Figura 1. Experimentadores de IA generativa por grupo de edad [3]

Diversas corporaciones, renombradas por su trascendencia en actividades tecnológicas, como Microsoft, ofrecen una previsualización en materia de uso por parte de compendios de la sociedad frente al uso de la inteligencia artificial, caracterizando a diversos grupos conformadores del tejido social, denotando: adolescentes, millennials, generación x, etc. Siendo los adultos jóvenes (Young Adults), quienes ocupan un amplio porcentaje sobre el uso de estos medios, cuantificando y clarificando la dependencia bajo cualquier contexto de aplicación.

Bajo planos analíticos, se denota la poca afluencia de usabilidad por parte de los Boomers, o población mayor, puesto que la relevancia o argumento de interés que esta representa para con ellos, no supone un atractivo que ejemplifica una necesidad inconsistente en su empleabilidad. Ello manifiesta que, la población caracterizada como adolescente o adultos jóvenes, cuantifica el desbordamiento en el empleo de estos medios, lo cual, al verse acoplado en instancias educativas o laborales, da lugar a inferencias construidas en el poco uso de la capacidad lógica con redireccionamiento a una inminente resolución de problemáticas evidenciadas.

En síntesis, la inteligencia artificial como mecanismo de aprendizaje ha supuesto un trascendentalismo en la eficiencia y enfoque que adoptan los seres humanos, permitiendo dar lugar a una vertiginosidad en la resolución de procesos; no obstante, el uso ininterrumpido, irreverente y agravante de esta, sienta las bases para edificar una sociedad cuyo fundamento radica en el sedentarismo lógico, en la holgazanería y eximición del pensamiento con motivo de las labores cotidianas.

Referencias bibliográficas

[1] “Inteligencia artificial : definición, historia, usos, peligros”. Formación en ciencia de datos DataScientest.com. Disponible: <https://datascientest.com/es/inteligencia-artificial-definicion>

[2] W. Ficapal. “Lo que piensan los expertos sobre la inteligencia artificial”. La Vanguardia. Accedido el 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20150206/54425888503/expertos-piengan-inteligencia-artificial.html#foto-6>

[3] (El aumento de la adopción de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) genera expectación y pone de relieve la importancia de las conversaciones familiares sobre la seguridad online, según un nuevo estudio de Microsoft – Centro de noticias, s.f.) <https://n9.cl/p3tun>